

**ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕГО
ПРОСТРАНСТВА ПРИ ПОДЗЕМНОЙ ОТРАБОТКЕ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ**

**FACTORS DETERMINING THE STATE OF THE SURROUNDING SPACE
DURING UNDERGROUND MINING**

АРНО ВЕРОНИКА ВЛАДИМИРОВНА,
*кандидат технических наук,
ФГБОУ ВО «Северо-Восточный государственный университет».*
ЛОМАКИНА НАТАЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА,
*Старший преподаватель,
ФГБОУ ВО «Северо-Восточный государственный университет».*
ФЁДОРОВА АННА РУСЛАНОВНА,
ФГБОУ ВО «Северо-Восточный государственный университет».

ARNO VERONIKA VLADIMIROVNA,
*Candidate of Technical Sciences,
FSBEI HE “North-Eastern State University”.*
LOMAKINA NATALIA EVGENIEVNA,
*Senior Lecturer,
FSBEI HE “North-Eastern State University”.*
FEDOROVA ANNA RUSLANOVNA,
FSBEI HE “North-Eastern State University”.

Данная статья посвящена анализу воздействия подземной отработки месторождений на окружающую среду. Выявлены ключевые факторы, влияющие на состояние подземных и надземных экосистем, и предложены меры по минимизации негативных последствий. В работе обозначено, что определение ключевых факторов, влияющих на состояние окружающего пространства при подземной отработке месторождений, позволяет разработать эффективные меры по снижению воздействия на природу. Охарактеризованы геомеханические условия разработки, применяемые технологии, а также определены последствия вмешательства в подземные воды и горные породы.

This article is devoted to the analysis of the impact of underground mining on the environment. The key factors affecting the state of underground and aboveground ecosystems have been identified, and measures to minimize negative consequences have been proposed. The paper indicates that the identification of key factors affecting the state of the surrounding space during underground mining allows us to develop effective measures to reduce the impact on nature. The geomechanical conditions of development, the applied technologies are characterized, and the consequences of interference in groundwater and rocks are determined.

Ключевые слова: *добыча полезных ископаемых, факторы влияния, окружающее пространство, параметры, технологии добычи, управление рисками, оценка.*

Key words: *mining, factors of influence, environment, parameters, mining technologies, risk management, assessment.*

Одним из ключевых факторов, влияющих на состояние окружающего пространства при подземной отработке месторождений, являются геологические условия района ведения работ. Структурные особенности геологического строения, тип и свойства пород, наличие подземных вод в огромной степени определяют как методы добычи полезных ископаемых, так и возможные экологические последствия такой деятельности.

Залегание пород, их состав и прочность влияют на выбор технологии добычи: открытый способ или подземный. При подземной отработке месторождений особое значение приобретает оценка прочностных характеристик пород. Выбор технологии обусловлен не только экономической эффективностью, но и минимизацией воздействия на подземные воды и горные массивы, превентивными мерами против обвалов и подземных толчков.

Водоносные горизонты, пронизывающие горные породы, представляют собой один из критически важных факторов. Подземная отработка может привести к снижению уровня грунтовых вод, загрязнению водных источников тяжелыми металлами и минералами, нарушению их естественного течения. Это может негативно сказаться не только на экосистемах, но и на водоснабжении населенных пунктов [3].

Также значительное влияние на состояние окружающего пространства оказывает наличие разломов и сбоев в горных породах. Нарушения целостности горной массы могут привести к смещениям, обвалам и выбросам газа, что создает дополнительные риски не только для экологии, но и для безопасности горнорабочих и населения, проживающего в непосредственной близости к месту ведения работ [7].

Не последнюю роль играет наличие в породах определенных минералов, способных негативно влиять на окружающую среду при их контакте с воздухом или водой. Например, серопирит, окисляясь, образует кислые мины, которые могут просачиваться в грунтовые воды, приводя к их загрязнению.

Учет всех этих аспектов требует комплексного подхода к планированию и ведению подземных работ, включая предварительные исследования, моделирование возможных последствий и разработку мер предотвращения негативного воздействия на окружающее пространство. Правильная оценка и управление рисками, связанными с геологическими условиями, позволяет не только эффективно добывать полезные ископаемые, но и сохранять экологическое равновесие, предотвращая негативные последствия для природы и здоровья человека.

При этом, подземная отработка месторождений сопровождается рядом технологических процессов, влияющих на состояние окружающей среды. Ключевым аспектом является выбор технологии добычи, определенный тип которой может способствовать снижению негативного воздействия на окружающее пространство.

Важнейшим фактором является метод отработки месторождения. Например, метод камерной отработки менее вреден по сравнению с отработкой с обрушением пород, поскольку последний вызывает обширные подземные обвалы, которые могут привести к нарушению гидрогеологического режима и оседанию почвы на поверхности. Для минимизации таких рисков предпочтение отдается методам, обеспечивающим максимальную сохранность горных пород вокруг разрабатываемых полостей.

Таким образом, выбор технологии подземной отработки месторождения, применение современного оборудования и методов вентиляции и утилизации отходов являются ключевыми факторами, определяющими степень воздействия на окружающую среду. Значение этих факторов подтверждается текущими требованиями к экологической безопасности и стремлением к минимизации антропогенного воздействия на природу.

Подземная отработка месторождений значительным образом воздействует на гидрогеологические системы, что в свою очередь влияет на качество и состояние водных ресурсов. Это воздействие может быть как прямым, так и косвенным, в зависимости от используемых технологий, глубины разработок, характера и состава водоносных слоев, а также региональных гидрогеологических условий.

Прямое воздействие подземных разработок на гидросистемы обусловлено физическим изменением строения пород, что приводит к альтерации водопроницающих способностей пород и изменению направления потоков подземных вод. Нарушение герметизации водоносных слоев может привести к смешиванию различных вод (например, соленых и пресных), что негативно сказывается на качестве воды. Кроме того, интенсивное откачивание подземных вод для осушения горных выработок способствует снижению уровня грунтовых вод, нарушению естественного баланса водных ресурсов и ухудшению условий питания окружающих экосистем [3; 4].

Косвенное воздействие заключается в изменении химического состава воды в результате просачивания в подземные воды различных веществ, образующихся при отработке месторождений. К таким веществам относятся минерализованные воды, тяжелые металлы, радиоактивные и органические загрязнители, которые могут накапливаться в водоносных горизонтах и в дальнейшем негативно сказываться на качестве питьевых и промышленных водных ресурсов. Эти процессы требуют длительного мониторинга и принятия мер по минимизации воздействия, включая создание защитных барьеров, использование технологий глубокой очистки воды и рациональное использование водных ресурсов [1; 3].

Особое внимание должно уделяться областям, где подземные воды являются основным источником питьевой воды для населения. Здесь важно предусматривать как комплекс мероприятий по предотвращению загрязнения источников воды, так и системы мониторинга состояния подземных вод с целью своевременного выявления негативных изменений.

В заключении стоит подчеркнуть, что подземная отработка месторождений оказывает значительное влияние на гидрогеологические системы и качество водных ресурсов. Во избежание негативного воздействия требуются тщательное планирование деятельности, применение современных технологий и систем экологического мониторинга, а также строгое соблюдение норм и стандартов в области охраны окружающей среды.

Подземная отработка месторождений является одним из наиболее распространенных методов добычи полезных ископаемых. Однако данный процесс оказывает существенное влияние на окружающую среду, приводя к ее изменениям, которые могут быть как временными, так и необратимыми. Важным аспектом устойчивого развития горнодобывающей отрасли является оценка и прогнозирование экологических последствий от подземной отработки месторождений [6].

Оценка этих последствий начинается с анализа возможного изменения геомеханического состояния пород, окружающих разрабатываемое месторождение. Подземные работы могут привести к образованию провалов, сдвигам и деформациям в земной коре, что в свою очередь вызывает ухудшение качества почвы и загрязнение водных объектов. Эти изменения могут негативно сказаться на биоразнообразии, ухудшая условия обитания растений и животных [3; 5].

Комплексное воздействие на подземные воды, особенно важно с экологической точки зрения. Изменения уровня грунтовых вод, их химического состава из-за проникновения токсичных веществ требуют тщательного мониторинга. Подземное перемещение вод может привести к обмелению рек и озер, а также к утечке загрязненных вод в чистые водоемы, что чревато ухудшением питьевой воды и сокращением рыбных популяций.

Прогнозирование экологических последствий включает в себя не только текущее состояние окружающей среды, но и будущие изменения, обусловленные возможным эксплуа-

тационным воздействием. Для этого применяются различные методологические подходы и модели, от математического моделирования до геоинформационных систем (ГИС), позволяющие оценить вероятные изменения и разработать меры по минимизации негативного воздействия.

Рассмотрение комплексного влияния подземной отработки на окружающую среду требует учета многочисленных факторов, таких как геологические условия месторождения, глубина залегания полезных ископаемых, характер и объем горных работ, а также существующие природные условия региона. При этом ключевым элементом успешной оценки и прогнозирования является сбор достоверных экологических данных и их анализ с использованием научно-обоснованных подходов [1; 2].

Для минимизации негативных последствий необходимо разрабатывать и реализовывать комплекс мероприятий, направленных на охрану окружающей среды. Это включает в себя технологическое обновление производственных процессов, реализацию мер по рекультивации поврежденных земель, создание систем мониторинга для контроля и оценки состояния экологической системы, а также планирование и применение методов предотвращения аварийных ситуаций.

Таким образом, тщательная оценка и прогнозирование экологических последствий от подземной отработки месторождений способствует разработке эффективных стратегий их минимизации, что является ключом к устойчивому развитию горнодобывающей отрасли [5; 7].

Подземная отработка месторождений неразрывно связана с риском негативного влияния на окружающую среду. Однако, благодаря современным технологиям и мерам предосторожности, возможно минимизировать этот вред. Важно внедрять комплексный подход, охватывающий все аспекты воздействия добычи на подземные и наземные экосистемы.

Первостепенным является уменьшение объема отходов. Это достигается за счет использования более эффективных технологий добычи, позволяющих максимизировать извлечение полезных ископаемых при минимальных потерях. Также применяется переработка отходов с целью их повторного использования или утилизации, что снижает количество отходов, требующих захоронения.

Рекультивация земель после завершения добычи представляет собой ключевой элемент минимизации воздействия на окружающую среду. Это включает в себя восстановление поверхности земли, посадку растений и создание условий для восстановления первоначальных экосистем.

Экологический мониторинг и оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) должны проводиться на всех этапах подземной отработки месторождений. Постоянный сбор и анализ данных позволит своевременно обнаруживать и устранять негативное влияние на окружающую среду [7].

Внедрение данных мер по минимизации влияния подземной отработки на окружающую среду требует не только значительных первоначальных инвестиций, но и постоянного контроля. Однако долгосрочная перспектива указывает на высокую экономическую и экологическую эффективность таких мер, принося пользу.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бочкарев Г.Р., Пушкарева Г.И., Ростовцев В.И. Интенсификация процессов рудоподготовки и сорбционного извлечения металлов из техногенного сырья // ФТПРПИ. 2007. № 3. С. 129-139.
2. Геоэкология и природопользование / сост. Н.Г. Комарова. М.: Академия, 2007. 189 с.
3. Изотов А.А., Ковердяев О.Н., Вершинина О.О. Способы снижения воздействия дренажных вод на окружающую среду в горнодобывающих районах // Горный журнал. 2006. № 10. С. 103-106.

4. Максимович Н.Г. Очистка сточных вод россыпных месторождений с помощью механических геохимических барьеров // Горный журнал. 2007. № 4. С. 77-78.
5. Охрана природы / сост. В.М. Константинов. М.: Академия. 2000. 240 с.
6. Перельман А.И., Воробьев А.Е. Ландшафтно-геохимические условия размещения предприятий горной промышленности // Известия РАН. Серия Географическая. 1994. № 2. С. 50-61.
7. Философия экологии: общая теория экологии, геоэкология, биоэкология / сост. В.А. Кобылянский. М.: ФАИР-ПРЕСС, 2003. 192 с.

© Арно В.В., Ломакина Н.Е., Фёдорова А.Р., 2024.